

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 845 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамshedович Жамshedов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборовва Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoixon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза студентка, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalarini rivojlantirish	640
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	647
Rajabov Alibek	
Digital technologies as a driver for the development of mice tourism in Uzbekistan	654
Ilkhomova Gulnoza Zaynitdin qizi	
Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati bojxona reytingini aniqlash va baholashning iqtisodiy ahamiyati.....	661
Azizov Sherzod Uktamovich, Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o'g'li	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari	666
Shodiyev To'liqin Oltiboy o'g'li	
Sanoat korxonalari rivojlanishining atrof-muhitga ta'sirini baholashda esg tamoyillarini qo'llash imkoniyatlari va istiqbollari	671
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
Museum collection management and new technology	677
Ibroximova Aziza Abbasovna	
Inklyuziyalashuv sharoitida sanoat korxonalari faoliyatining ilmiy-nazariy jihatlarini	684
Isayev Kobiljon Abdukodirovich	
Turizm sohasida brendning O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'siri va sayyohlik yo'nalishi sifatida marketingning ahamiyati.....	693
Kobilova Maftuna	
Kichik biznes subyektlarida marketing faoliyatini boshqarishni takomillashtirish.....	697
Bektemirov Ozodjon Xusan o'g'li	
Tekislikda to'g'ri chiziq va uning tenglamalari.....	702
Azimova Hulkar Qayumovna	

Banking Legislation of the Republic of Uzbekistan: Practice and Reforms.....	707
Asliddin Qurvonboyev Baxrom o'g'li, Umarova Zulaykho	
Korxonalarda reklama faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli marketingdan foydalanish.....	712
Khojiev Elishod	
Необходимость использования искусственного интеллекта в системе образования – веление времени	717
Абдуллаханова Гулбахор Саттаровна	
Kon-metallurgiya kombinati faoliyatining ekonometrik modeli va uni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari.....	721
Karimov Ma'ruf Ichthyorovich	
Ijara bo'yicha xalqaro standart qo'llanilishining xususiyatli jihatlari	725
Yusupova Malika Botiraliyeva, Satvaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyeva	
Понятие и сущность маркетинговой деятельности малого бизнеса в Узбекистане.....	730
Убайдуллоева Малика Отабековна	
Tovar-moddiy zaxiralar tahlilini takomillashtirish	736
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich, Mirzayeva Shaxlo Faxritdinovna	
Tijorat banklarida mavjud muammoli aktivlar miqdorini qisqartirish bo'yicha xorij mamlakatlar tajribasi.....	742
Abduxalimova Marjona Xikmatovna	
Bank strategiyasini shakllantirish orqali samaradorlikni oshirish (O'zsanoatqurilishbank misolida)	748
Maxmudova Munavarxon Ruzimuradovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilik tarmog'ini rivojlantirish istiqbollari.....	752
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	
Yangi O'zbekistonda baholovchi tashkilotlar reytingini baholash va renkingini aniqlash mexanizmining tashkiliy va huquqiy asoslarini takomillashtirishning zarurligi.....	757
Tashpulatov Giyos Toxirovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida B2B marketing strategiyalarini tuzish va samaradorlikni belgilash.....	764
Yudashev Jamshid Abrarovich	
Iste'molchi xulq-atvori: marketing strategiyalarida uning o'rni.....	770
Hamidova Maftuna Boburjon qizi	
Impact of modern tourism infrastructure in enhancing a country's tourism potential.....	775
Ametova Shahnoza Rustamovna, Dauletbaeva Ulzada Bakhadirovna	
O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va iste'moli tahlili	780
Umarov Ilxomjon Yuldashevich, Abdulxamidova Nodira Abdurashitovna	
Xalqaro tajriba asosida uy xo'jaliklarining investitsion faoliyatini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	784
Berdiyev G'ayrat Ibragimovich	
O'zbekistonda elektroenergetika sohasi boshqaruvini tartibga solish masalalari	795
Samiev Shoxrux Faxriddin o'g'li	
O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini moliyaviy qo'llab-quvvatlash yo'llari	801
Xaydarova Nargiza Anvarovna	
Greening Hotel Operations: A Framework for Sustainable Resource Management and Cost Efficiency in Bukhara Region.....	809
Toyirova Sarvinoz Atoevna, Canós-Darós, Lourdes, Osorio-Acosta, Estefanía	
O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksportining tashqi bozorlar bilan o'zaro aloqalari	819
Yo'ldoshev Nozimbek Ma'rufjon o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy ta'lim eksportining rivojlanish tendensiyalari	824
Abdullayev Javoxir Jaxongirovich	
Dunyo oziq-ovqat bozorining dinamik rivojlanishidagi o'zgarishlar, qiyinchiliklar va ularning yechimlari	832
Tolipova Baxtigul Farxodovna	
Sanoat korxonalarida boshqarish jarayonlariga omillar ta'sirini baholash uslubiyotlari	836
D.Ziyayeva	
Zamonaviy firmalarda kommunikativ aloqalar tizimini o'rnatish bilan bog'liq muammolar	840
Sh.A.Suleymanova, Sh.Z.Erkinova	

ZAMONAVIY FIRMALARDA KOMMUNIKATIV ALOQALAR TIZIMINI O'RNATISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR

Sh.A.Suleymanova

Xalqaro Nordik universiteti
“Iqtisodiyot va biznesni boshqarish”
kafedrası v.b. dotsenti

Sh.Z.Erkinova

Xalqaro Vestminster universiteti
moliya yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy firmalarda kommunikatsiya tizimini o'rnatish bilan bog'liq muammolar o'rganiladi. Tadqiqotda tashkilotlardagi muloqotdagi asosiy to'siqlar, jumladan, vertikal va gorizontal muloqot muammolari, rasmiy va norasmiy aloqalar muvoazanatining buzilishi, shuningdek, madaniy, texnologik va ichki-tashqi muloqot bilan bog'liq qiyinchiliklar tahlil qilinadi. Muammolarning kelib chiqish sabablari, ularning tashkilot samaradorligiga ta'siri va yechim yo'llari sifatli tadqiqot usuli orqali adabiyotlar tahlili va ikkilamchi ma'lumotlarga asoslanib ko'rib chiqildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, aniq va samarali aloqa tizimining yo'qligi, eskirgan texnologiyalardan foydalanish va ochiq mulokot madaniyatining yetishmasligi tashkilotlarda ish samaradorligining pasayishiga, ishonchsizlik va motivatsiya kamligiga olib keladi.

Kalit so'zlar: kommunikatsiya tizimi, tashkilotlardagi muloqot, vertikal va gorizontal aloqa, texnologiya, samaradorlik.

Abstract: This article examines the challenges associated with establishing a communication system in modern firms. The study analyzes key barriers to communication within organizations, including vertical and horizontal communication issues, imbalances between formal and informal interactions, as well as cultural, technological, and internal-external communication difficulties. The causes of these problems, their impact on organizational efficiency, and potential solutions were explored using a qualitative research approach based on a literature review and secondary data analysis. The findings indicate that the absence of a clear and effective communication system, reliance on outdated technologies, and a lack of an open communication culture contribute to reduced workplace efficiency, distrust, and low motivation in organizations.

Key words: communication system, organizational communication, vertical and horizontal interaction, technology, efficiency.

Аннотация: В данной статье исследуются проблемы, связанные с созданием системы коммуникации в современных фирмах. В исследовании анализируются основные препятствия в коммуникации внутри организаций, включая проблемы вертикальной и горизонтальной коммуникации, нарушение баланса между формальными и неформальными взаимодействиями, а также трудности, связанные с культурными, технологическими и внутренне-внешними аспектами коммуникации. Причины возникновения этих проблем, их влияние на эффективность организаций и пути их решения были рассмотрены с использованием качественного метода исследования на основе анализа литературы и вторичных данных. Результаты показывают, что отсутствие четкой и эффективной системы коммуникации, использование устаревших технологий и недостаток культуры открытого общения приводят к снижению эффективности работы, недоверию и низкой мотивации в организациях.

Ключевые слова: система коммуникации, коммуникация в организациях, вертикальное и горизонтальное взаимодействие, технологии, эффективность.

KIRISH

Tashkilotlarda muloqotdagi muammolar turli omillar ta'sirida yuzaga keladi. Eng ko'zga tashlanadigan sabab – aniq va samarali aloqa tizimining yo'qligi. Agar axborot almashish uchun belgilangan tartib-qoidalar bo'lmasa, xabarlar noto'g'ri talqin qilinishi yoki, undan ham yomoni, umuman kerakli odamga yetib bormasligi mumkin. Bundan tashqari, o'zgarishlarga qarshilik ham muhim omil hisoblanadi. Ko'plab kompaniyalar eskirgan aloqa tizimlaridan foydalanishda davom etadi, natijada ular zamonaviy raqamli davr talablari bilan hamohang bo'lolmaydi. Zamonaviy texnologiyalarga moslashmaslik xodimlar, bo'limlar va turli boshqaruv darajalari o'rtasida ma'lumot uzatishning qiyinlashishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, ochiq va ishonchli muloqot madaniyatini rivojlantirishga e'tibor bermagan kompaniyalar ham orqada qoladi, chunki bunday muhitda xodimlar o'z fikr va tashvishlarini erkin ifoda eta olmaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tashkilotlar turli muammolarga duch keladi, ularni hal qilish uchun tuzilgan yondashuvlar talab qilinadi. Ko'p uchraydigan muammolar qatorida tashkiliy tuzilmaning zaifligi, aloqa uzilishlari va mojarolar bo'lishi mumkin (Nedal M. Elsaid va boshq., 2013; Ristika Lani & Rovita Elsa Putri, 2024). Ba'zi muammolar "virusga o'xshash" bo'lib, yashirin va tez tarqaladi, bu esa rahbarlardan tezkor choralar ko'rishni talab qiladi (Sleesman & Cronin, 2023). Samarli muammo hal qilish muammolarni aniqlash, yechimlarni joriy etish va jamoaviy ish orqali sog'lom tashkiliy tuzilmalarni saqlashni o'z ichiga oladi (Nedal M. Elsaid va boshq., 2013). Mojarolar ham foydali, ham zararli bo'lishi mumkin bo'lsa-da, ularni to'g'ri boshqarish juda muhimdir (Ristika Lani & Rovita Elsa Putri, 2024). Tashkilotlar, shuningdek, ma'lumotlarni saqlash, jarayonlarni tashkil qilish, maqsadlarni boshqarish va ma'lumotlar bilan ishlashda moslashuvchanlik kabi asosiy muammolarga e'tibor qaratishi kerak (Newell, 1962). To'g'ri tashkiliy strategiyalarni ishlab chiqish orqali kompaniyalar muammo hal qilish qobiliyatlarini va umumiy samaradorliklarini oshirishi mumkin. Bu yondashuv nafaqat alohida tashkiliy muammolarga, balki turli qo'llaniladigan sohalarda moslashuvchanlikni talab qiladigan murakkab dasturlarga ham tatbiq etiladi (Newell, 1962).

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda zamonaviy firmalarda kommunikatsiya tizimi bilan bog'liq muammolarni o'rganish maqsadida sifatli (kvalitativ) tadqiqot usuli qo'llanildi. Biz muammolarning kelib chiqish sabablarini, ularning tashkilot samaradorligiga ta'sirini va yechimlarni aniqlash uchun mavjud adabiyotlarni tahlil qilish va amaliy misollarni ko'rib chiqishga asoslandik. Tadqiqotda asosiy e'tibor kommunikatsiyadagi to'siqlarning turlari – vertikal, gorizontal, rasmiy va norasmiy muloqot, shuningdek, madaniy, texnologik va ichki-tashqi aloqa bilan bog'liq muammolarni aniqlashga qaratildi. Yig'ilgan ma'lumotlarni tahlil qilish uchun mazmun tahlili (content analysis) usulidan foydalanildi. Bu usulda adabiyotlar va ikkilamchi ma'lumotlardagi asosiy mavzular – muloqot to'siqlari, ularning tashkilotga ta'siri va yechim yo'llari aniqlanib, guruhlariga ajratildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Eng keng tarqalgan muloqot to'siqlaridan biri – xabarning noaniqligi. Aniq bo'lmagan ifodalar, chalkash ko'rsatmalar yoki kontekst yetishmovchiligi ko'pincha tushunmovchiliklarga olib keladi, natijada ishlash samaradorligiga salbiy ta'sir qiladi. Bunday noto'g'ri aloqa xodimlarning vaqt va energiyasini behuda sarflashiga sabab bo'ladi, shu bilan birga, umumiy ish sifatini ham pasaytiradi.

Bundan tashqari, texnologik vositalarning eskirganligi muloqotdagi jiddiy muammolardan biridir. O'z ichki va tashqi muloqotini rivojlantirish uchun zamonaviy platformalarga sarmoya kiritmagan kompaniyalar raqobatda ortda qolishi mumkin. Ma'lumot almashish tizimlari eskirgan bo'lsa, axborot oqimi bo'linib ketadi va natijada xatolar, tushunmovchiliklar yuzaga keladi. Shu sababli, har qanday tashkilot o'z aloqa tizimini modernizatsiya qilish va uni optimallashtirishni ustuvor vazifa sifatida belgilashi kerak.

Muloqot muammolari jamoalarning samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatish bilan birga, tashkilot madaniyatini ham izdan chiqarishi mumkin. Agar axborot to'g'ri uzatilmasa, jamoalar qayta-qayta bir xil ishni bajarishi yoki eskirgan ma'lumotlar asosida harakat qilishi mumkin, bu esa vaqt va resurslarning behuda sarflanishiga olib keladi. Natijada vazifalar o'z vaqtida bajarilmaydi va umumiy natijadorlik pasayadi.

Bundan tashqari, noto'g'ri muloqot tashkilot ichida ishonchsizlik va motivatsiya yetishmovchiligi muhitini shakllantirishi mumkin. Agar xodimlar o'z fikrlari eshitilmayotganini yoki ularga yetarli axborot berilmayotganini his qilsalar, kompaniyaga bo'lgan sadoqatlari kamayadi. Bu esa xodimlarning kompaniyani tark etishiga va iste'dodli kadrlarning yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Bunday jarayon har qanday biznes uchun katta yo'qotish

sanaladi. Shu sababli, aloqa muammolarini faol hal qilish sog'lom va samarali ish muhitini yaratishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Biznes muloqoti bilan bog'liq muammolar juda keng qamrovli bo'lib, har bir tashkilotning o'ziga xos sharoiti va ichki dinamikasiga qarab farq qilishi mumkin. Kompaniya duch kelayotgan muammo turini aniq aniqlash muhim ahamiyatga ega, chunki faqat shundagina samarali yechim ishlab chiqish va mavjud muammolarni bartaraf etish yoki yumshatish mumkin. Quyida biznes muloqotida eng ko'p uchraydigan muammolar va ularning tavsifi keltirilgan.

Vertikal muloqot muammolari. Tashkilotlardagi eng keng tarqalgan muammolardan biri – turli boshqaruv darajalari o'rtasidagi muloqotning yetarli darajada samarali bo'lmashligi, ya'ni vertikal muloqot muammolaridir. Ko'pgina kompaniyalarda yuqori rahbariyatdan oddiy xodimlargacha bo'lgan axborot oqimi yoki aksincha, pastdan yuqoriga yo'naltirilgan xabarlar yo'qolib qolishi yoki noto'g'ri talqin qilinishi mumkin. Bunday holatlar noto'g'ri ma'lumot tarqalishiga, maqsadlarning uyg'un bo'lmashligiga va tashkilot ichida ajralish hissining yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Bu muammolarni oldini olish uchun yuqoridan pastga va aksincha ishlaydigan aniq va samarali kommunikatsiya kanallarini yaratish muhimdir. Bu esa inklyuziv va ishtirokchi tashkilot madaniyatini shakllantirishga yordam beradi.

Gorizontal muloqot muammolari. Boshqa tomondan, gorizontal muloqot muammolari bir xil darajadagi xodimlar yoki bo'limlar o'rtasida yuzaga keladi. Masalan, turli bo'limlarning bir-biri bilan yetarlicha aloqa qilmasligi, muvofiqashtirishning yo'qligi yoki hamkorlikning sustligi ish samaradorligining pasayishiga, ziddiyatlar va takroriy ishlarga sabab bo'lishi mumkin. Bunday muammolar turli sabablarga bog'liq bo'lishi mumkin – ichki raqobat muhitining nosog'lom shakllanishi, bo'limlar orasidagi jismoniy yoki madaniy to'siqlar, hatto noto'g'ri boshqaruv qarorlari ham bunga sabab bo'lishi mumkin. Bu muammolarni bartaraf etish uchun jamoaviy ishlash madaniyatini shakllantirish va bo'limlar o'rtasida ochiq hamkorlikni rag'batlantiradigan vositalarni joriy etish lozim.

Rasmiy va norasmiy muloqot muammolari. Tashkilotlar axborot almashish uchun ham rasmiy, ham norasmiy kommunikatsiyalardan foydalanadi. Biroq, agar bu ikki turdagi muloqot o'rtasidagi muvozanat buzilsa, jiddiy muammolar kelib chiqishi mumkin. Haddan tashqari rasmiy muloqot byurokriya va sust harakatlanishga olib kelishi mumkin. Aksincha, norasmiy muloqotga haddan tashqari bog'lanish esa mish-mishlar tarqalishi va tushunmovchiliklarga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun rasmiy muloqot yetarli darajada aniq va yo'naltirilgan bo'lishi kerak, shu bilan birga, norasmiy muloqot xodimlar o'rtasidagi ishonchni mustahkamlash va ijobiy muhit yaratishga xizmat qilishi lozim.

Madaniy va til bilan bog'liq muammolar. Globalizatsiya sharoitida kompaniyalar madaniy va til jihatdan xilma-xil bo'lgan ish muhitida faoliyat yuritmoqda. Har xil urf-odatlar, qadriyatlar va til to'siqlari samarali muloqot uchun jiddiy to'siq bo'lishi mumkin. Ba'zan xodimlar bir-birini noto'g'ri tushunishi yoki o'z madaniy an'analarga zid keladigan muloqot uslubidan norozi bo'lishi mumkin. Bunday muammolarni oldini olish uchun tashkilotlar madaniy o'ziga xosliklarga hurmat bilan yondashadigan inklyuziv strategiyalarni ishlab chiqishi lozim. Shunday yondashuv orqali har bir xodim o'zini tushunilgan va qadrlangan his qiladi.

Texnologik muammolar. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar ish joyidagi muloqotning ajralmas qismiga aylangan. Biroq, texnologik bilimlarning yetishmovchiligi yoki eskirgan texnologik infratuzilma aloqa jarayonlarini sustlashtirishi mumkin. Bu ayniqsa, yangi texnologiyalarga moslashishni istamaydigan yoki xodimlarini kerakli bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlamagan kompaniyalarda yaqqol seziladi. Bunday muammolarni hal qilish uchun tashkilotlar zamonaviy aloqa vositalariga sarmoya kiritishi va xodimlarga ushbu texnologiyalardan samarali foydalanish bo'yicha o'qitishlar tashkil qilishi lozim.

Ushbu biznes muloqot muammolarini strategik va moslashuvchan yondashuv orqali hal qilish kompaniya ichida axborot almashinuvini yaxshilashga va natijada tashkilotning umumiy muvaffaqiyatiga hissa qo'shishga yordam beradi.

Tashkilot ichidagi muloqot muammolari. Ichki muloqot – bu kompaniyaning barcha qismlarini bog'laydigan asosiy element. Biroq, ichki muloqotdagi muammolar paydo bo'lsa, bu bog'liqlik zaiflashadi va ish jarayonlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu muammolar noto'g'ri yoki yetarlicha rivojlanmagan aloqa kanallari, shuningdek, qat'iy ierarxiya tuzilma sababli yuzaga kelishi mumkin. Ko'plab tashkilotlar xodimlar va bo'limlar o'rtasida fikr almashish va hamkorlikni rivojlantirish muhimligini yetarli darajada baholamaydi. Ichki muloqotni yaxshilash uchun, avvalo, mavjud to'siqlarni aniqlab, ularni bartaraf etish bo'yicha aniq taklif va yechimlarni ishlab chiqish lozim.

Bu muammolarni hal qilishning samarali usullaridan biri – xodimlar fikr-mulohazalarini ochiq qabul qilish va rag'batlantirish, muntazam yig'ilishlar tashkil qilish va jamoaviy ishlashni osonlashtiruvchi vositalardan foydalanishdir. Ichki muloqot samarali tashkil etilganda, xodimlar kompaniyaning maqsad va missiyasini chuqur anglaydi, o'z ishlariga yanada mas'uliyat bilan yondashadi va maqsadlarga erishish uchun yaxshiroq tayyorlanadi.

Tashqi muloqot va mijozlar bilan munosabatlardagi muammolar. Tashqi muloqotdagi kamchiliklar kompaniyaning obro'siga va mijozlar bilan aloqalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bugungi tezkor axborot almashish davrida har qanday xato yoki tushunmovchilik jiddiy oqibatlariga olib kelishi va jamoatchilik tomonidan kompaniya haqida noto'g'ri fikr shakllanishiga sabab bo'lishi mumkin. Eng keng tarqalgan muammolar qatoriga mijozlarga noaniq yoki ziddiyatli ma'lumot berish, mijozlar so'rovlariga kechikib javob berish va to'g'ri kommunikatsiya kanallarining yo'qligi kiradi.

Bu muammolarni yumshatish uchun kompaniyalar o'z brend qadriyatlarini va strategik maqsadlarini mijozlar kutgan natijalar bilan uyg'unlashtirgan kuchli tashqi muloqot strategiyasini ishlab chiqishlari lozim. Bunga mijozlar bilan ishlash jarayonini yaxshilash uchun CRM tizimlaridan foydalanish, ijtimoiy tarmoqlardagi muloqotni samarali yuritish va raqamli platformalarda to'g'ri aloqa usullarini joriy etish kiradi. Bu orqali kompaniyalar mijozlar bilan mustahkam aloqalar o'rnatishi va brend imidjini yaxshilashi mumkin.

Biznes muloqoti jarayoni: qayerda xatolik bo'lishi mumkin?

Tashkilotlarda muloqot murakkab jarayon bo'lib, unda axborotni samarali tarzda yuboruvchi va qabul qiluvchi tomonlar ishtirok etadi. Har bir bosqichda ma'lum muammolar yuzaga kelishi mumkin va agar ularga vaqtida e'tibor berilmasa, ish samaradorligi pasayishi mumkin. Shu sababli, bu jarayonning qayerda uzilishlarga uchrashi mumkinligini aniqlash juda muhimdir. Quyida biznes muloqoti jarayonining asosiy bosqichlari va ular bilan bog'liq muammolar tahlil qilinadi.

Xabarni shakllantirish. Muloqot jarayoni avvalo xabarni shakllantirishdan boshlanadi. Xabar yuboruvchi o'z fikrini shunday tarzda ifodalashi kerakki, u qabul qiluvchi uchun tushunarli bo'lsin. Bu bosqichda muammolar, asosan, yuboruvchining qabul qiluvchining konteksti, tili yoki bilim darajasini inobatga olmasligi tufayli kelib chiqadi. Xabar noaniq yoki ortiqcha tafsilotlar bilan berilganda, u qabul qiluvchi tomonidan noto'g'ri tushunilishi mumkin. Bunday holatlardan qochish uchun yuboruvchi o'z xabarini aniq va tushunarli shaklda yetkazishi lozim.

Aloqa kanalini tanlash. Muloqotning samaradorligi ko'p jihatdan tanlangan aloqa kanaliga bog'liq. Agar noto'g'ri kanal tanlansa, xabar o'z vazifasini bajarmasligi yoki umuman yetib bormasligi mumkin. Masalan, murakkab yoki maxfiy xabarni qisqa SMS yoki elektron pochta orqali yuborish noo'rin bo'lishi mumkin. Noto'g'ri kanal tanlanishi tushunmovchilik, kechikish yoki muhim axborot yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, har bir muloqot turiga mos aloqa kanalini tanlash muhimdir.

Xabarni uzatish. Xabarni uzatish jarayoni texnik nosozliklar yoki turli jismoniy va psixologik to'siqlar sababli to'xtab qolishi mumkin. Masalan, yomon internet ulanishi, atrof-muhitdagi shovqin yoki ish joyidagi chalg'ituvchi omillar sababli xabar noto'g'ri talqin qilinishi mumkin. Kompaniyalar bunday muammolarni kamaytirish uchun ish muhitini yaxshilashi, texnologik infrastrukturani rivojlantirishi va texnik muammolarni hal qilish bo'yicha aniq chora-tadbirlar ishlab chiqishi lozim.

Xabarni qabul qilish va tushunish. Xabar qabul qilinib, dekodlanishi kerak. Agar qabul qiluvchi xabar kontekstini to'g'ri tushunmasa yoki muloqot tilida muammo bo'lsa, noto'g'ri xulosa chiqarishi mumkin. Bunga sabab bo'luvchi omillar – terminologiyani noto'g'ri tushunish, etarli bilimga ega bo'lmaslik yoki mavzuga doir ma'lumotlarning yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Bunday xatoliklarning oldini olish uchun tashkilotlar xodimlarni muloqot qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga undashi, ochiq savollar berish va fikr-mulohaza bildirishni rag'batlantirishi lozim.

Fikr-mulohaza (feedback). Fikr-mulohaza muloqot jarayonining yakuniy bosqichi bo'lib, u xabar yuboruvchiga axborotning to'g'ri tushunilganligini aniqlashga yordam beradi. Agar fikr-mulohaza yetarli bo'lmasa, yuboruvchi o'z xabari to'g'ri tushunilganmi yoki yo'qmi, bilmasligi mumkin. Bunday muammolarni oldini olish uchun kompaniya ichida xodimlar erkin fikr bildiradi oladigan muhit yaratish va muntazam ravishda fikr-mulohaza almashishni rag'batlantirish lozim.

Madaniy va psixologik to'siqlar. Muloqot jarayonining barcha bosqichlarida madaniy va psixologik to'siqlar jiddiy muammo tug'dirishi mumkin. Turli taxminlar, stereotiplar va madaniy farqlar xabar mazmunining noto'g'ri tushunilishiga va ziddiyatlarning yuzaga kelishiga olib kelishi mumkin. Bu to'siqlarni yengish uchun tashkilotlar xilma-xillik va inklyuziv muhit yaratish, xodimlarni madaniyatlararo muloqot ko'nikmalariga o'rgatish va o'zaro hurmatga asoslangan ish madaniyatini shakllantirishga e'tibor qaratishlari kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Muloqot jarayonining har bir bosqichida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni tushunish va ularni oldindan bartaraf etish biznes muloqoti sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Tashkilotlar ushbu muammolarni bartaraf etish strategiyalarini joriy etish orqali o'z ichki va tashqi muloqot tizimlarini takomillashtirib, uzoq muddatli muvaffaqiyatga erishishlari mumkin.

Bu muammolarni oldini olish uchun ichki muloqot tizimi ishlab chiqilishi va unda ochiq fikr-mulohaza mexanizmlari joriy etilishi lozim. Xodimlar bema'lol fikr bildirishi, o'z fikrlarini erkin ifoda etishi va o'zaro muloqotni

ochiq yuritishi uchun sharoit yaratish zarur. Muloqot jarayonining aniqligini ta'minlash, tushunmovchiliklarning oldini olish uchun xabar mazmuni qayta tekshirilishi va tushunarli tarzda yetkazilishi lozim.

Shuningdek, xodimlarni muntazam ravishda kommunikatsiya ko'nikmalariga o'rgatish va tushunmovchiliklarni hal qilish bo'yicha maxsus jamoa shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, empatiyaga asoslangan yondashuvni rivojlantirish, ya'ni har kimning fikrini tinglash va tushunishga intilish madaniyatini shakllantirish, madaniy va individual tafovutlarni inobatga olish orqali hamkorlik va tushunishni yaxshilash mumkin. Bularning barchasi tashkilot ichidagi muloqotni yanada samarali qilishga, ish muhitini yaxshilashga va kompaniya samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Nedal M. Elsaid, Ahmed E. Okasha, Abdalla A. Abdelghaly. Defining and Solving the Organizational Structure Problems to Improve the Performance of Ministry of State for Environmental Affairs – Egypt. International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 3, Issue 10, October 2013. ISSN 2250-3153.
2. Ristika Lani, Rovita Elsa Putri. Organizational Communication and Conflict Management. Organizational Communication and Conflict Management, Vol. 2(1), January-June 2024.
3. Dustin J. Slesman, Cory E. Cronin. From microbe to metaphor: virus-like problems in organizations. Front. Psychol., Vol. 14, 2023. doi: 10.3389/fpsyg.2023.1193895.
4. Newell, A., Shaw, J. C., Simon, H. A. The process of creative thinking. In H. Gruber, G. Terrell, & M. Wertheimer (Eds.), Contemporary approaches to creative thinking (pp. 63-119). New York: Atherton Press, 1962. doi:10.1037/13117-003.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
